

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G' Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

tomonlarni rivojlantirishga ko'mak beradi. Uning materiallarida bolaning o'z-o'zini nazorat qilish, xatolarini o'zi topib, mustaqil ravishda tuzatishga imkoniyat yaratadi. Kattalar bolani faqat yo'naltirib, zarur hollarda rag'batlantirib turishadi xolos. Ularning vazifasi bolalarga ta'lim berish emas, balki ularning mustaqil faoliyatiga rahbarlik qilishdan iboratdir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, italyan pedagogi Mariya Montessori metodidan foydalanish maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni har tomonlarni rivojlantirishda, bilish qobiliyatlarini shakllantirishda va o'rganish faoliyatini osonlashtirishda, bolalarni mustaqil va erkin faoliyatini ta'minlashda hamda ularning qobiliyatlarini yuzaga chiqarishda o'z yordamini beradi. Bu orqali bolaning kichik yoshdan o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi hamda jamoada ya'ni o'z tengdoshlari davrasida erkin harakatlanish, o'z fikrini bildirish ko'nikmalari shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yavuzer, H. (1997). Çocuk eğitimi el kitabı. Remzi Kitabevi, İstanbul; Yörükoğlu, A. (2003). Çocuk ruh sağlığı. Özgür Yayınları, İstanbul.
2. Oğuzkan, Ş. ve Oral, G. (1992). Okul öncesi eğitim. Meb Devlet Kitapları. Oğul Matbaacılık, İstanbul.
3. Durakoğlu, A. (2011). Maria Montessori'ye göre okul öncesi çocukluk döneminin özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16,133-145.
4. Temel, Z. F. (1994). Montessori'nin görüşleri ve eğitim yaklaşımı, Okul Öncesi Eğitimi Dergisi, 26(47),18-22.
5. Moghni, H., Zailoni, S. and Fernando, Y. (2010). Relationship between perceived Montessori characteristics with parents' satisfaction. European Journal of Social Sciences, 3(16),388-399.
6. Fausek Yu.I. "Montessori bolalar bog'chasi" Toshkent. 2008.
7. Gürsoy, F. ve Yıldız Bıçakçı, M. (2009). Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar. Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi. (Ed: Y. Fazlıoğlu). Kriter Yayınları, 153-157, İstanbul.
8. Öngören, S. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-5 yaş grubu çocuklarına geometrik şekil kavramı kazandırmada Montessori eğitim yönteminin etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), Selçuk Üniversitesi, Konya.
9. Yiğit, T. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarında Montessori ve geleneksel öğretim yöntemleri alan çocukların sayı kavramını kazanma davranışlarının karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), Selçuk Üniversitesi, Konya.
10. Köksal Akyol, A. ve Oğuz, V. (2006). Çocuk eğitiminde Montessori yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15), 243-256.

UO'K: 371

KICHIK YO'SHDAGI MAKTAB O'QUVCHILARINI JISMONIY RIVOJLANISHINING MUHIM XUSUSIYATLARI

<https://zenodo.org/records/15336803>

Bakirov Ismailjon Xabibullayevich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini jismoniy faoliyatga yo'naltirish, tana a'zolarining rivojlanishi, 7-11 yosh oralig'i, zamonaviy dars va metodlar haqida gap boradi. Bugungi kunda jismoniy ta'limga e'tibor qaratilayotgani hamda sport turlarining roli haqida fikrlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *boshlang'ich sinf o'quvchilari, individual qiziqishlar, motivatsiya, tana a'zolari, jismoniy qobiliyat, zamonaviy dars.*

Аннотация. *В статье рассматриваются ориентация учащихся начальной школы на двигательную активность, развитие частей тела, возрастной диапазон 7-11 лет, современные уроки и методики. В статье высказываются соображения о современном внимании к физическому воспитанию и роли спорта.*

Ключевые слова: *младшие школьники, индивидуальные интересы, мотивация, части тела, спинной мозг, физические возможности, современный урок.*

Abstract. *The orientation of younger schoolchildren to motor activity, the development of body parts, the age range of 7-11 years, modern lessons and methods are discussed. Today's emphasis on physical education and the role of sport is discussed.*

Key words: *younger schoolchildren, individual interests, motivation, body parts, spinal cord, physical abilities, modern lesson.*

Jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, aholining, ayniqsa, yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talabiga aylanib ulgurdi. Jismoniy tarbiya bolalar tarbiyasida o'ziga xos alohida o'rin egallaydi. Shu o'rinda bolalarning jismoniy chiniqqanligini va sog'ligini yaxshilash hamda ularning jismoniy sifatlarini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi. Maktabning boshlanishi bilan bog'liq hayot tarzidagi o'zgarishlar, shuningdek, harakat apparatlarining to'liq shakllanmagan jarayoni yosh o'quvchilarning jismoniy mashqlarini bajartirishda ehtiyot bo'lishni talab qiladi. Cheklovlar, kuch-quvvat mashqlari, mashg'ulotlarga chidamlilik yuklamalari va individual mashg'ulotlar uchun vaqt sarflash bilan bog'liq bo'ladi. Ushbu davrda jismoniy mashqlar, shu jumladan sportga individual qiziqishlar va motivatsiyalar shakllanadi. Ushbu muammo yuzasidan Usmonxo'jaev T., Xo'jaev F. (1990), Xo'jaev F., K.Raximqulov, B.Nigmanov (2006), Maxkamjanov K.M. (2008), Akramov R.A. (1989), Qo'shbaxtiev I.A. (2001), Iseev Sh.T. (2003), Nurimov R.I. (2005), Mahkamjanov K.M. (1999) va boshqalar turli yillarda ilmiy izlanishlar olib borganlar. Kuzatish va tadqiqot ishlari jismoniy tarbiya darslarida, darsdan keyingi sport mashg'ulotlarida hamda kun tartibidagi jismoniy sog'lomlashtirish tadbirlarida amalga oshiriladi [1].

Tadqiqot metodologiyasi so'rovnomalar va pedagogik kuzatishlar orqali 7-11 yoshgacha bo'lgan bolalarning kun davomida qancha harakatlarni amalga oshirishlari, qizlarning tabiiy kundalik faolligi o'g'il bolalarnikiga qaraganda 16-30% gacha past bo'lishi kuzatilgan! Xususan shunday turdagi pedagogik kuzatuvlar yilning qish faslidagi 7-11 yoshli bolalarning jismoniy harakatlariga solishtiriladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari - bu tananing o'sishi va rivojlanishidagi eng muhim davrlardan biri, bolaning motorli (harakat) muvofiqlashtirishini shakllantirishdagi eng muhim davr sanaladi. Bu yoshda harakatlar madaniyatining asoslari qo'yiladi, yangi, ilgari noma'lum bo'lgan mashqlar va harakatlar, jismoniy tarbiya bilimlari muvaffaqiyatli o'zlashtiriladi [2]. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sport mashqlari, usullar va harakatlari texnikasini egallash orqali uning jismoniy qobiliyatlarini o'stirishga qiziqishini tarbiyalash lozim. Kichik maktab yoshidagi bolalarning jismoniy tayyorgarligining asosiy yo'nalishi bu ularning harakatlar uyg'unligini rivojlantirishdir. Davr oxirida bolani uning qobiliyatiga va qiziqishiga mos keladigan sportga yoki jismoniy faoliyatga yo'naltirish tavsiya etiladi. Bolalarning harakatlar texnikasini o'zlashtirish qobiliyati shu qadar kattaki, ko'plab yangi harakat (motorli) ko'nikmalari maxsus qo'llanilmalarsiz qo'lga kiritiladi. Kichik maktab o'quvchilarining o'rganish xususiyatlarini tadqiq etish shuni ko'rsatdiki, ularda o'smirlar va yoshlarga qaraganda sport mashqlari texnikasining asosiy elementlarini o'zlashtirish ancha tez kechadi. Shuningdek, bolalar harakatning ritmik va kuch timsolini o'zlarining sezgi, his-tuyg'u va umumlashgan taasurotlari orqali qabul qiladilar, kam hollarda - "anglagan", tushungan holda harakat texnikasini o'zlashtirib oladilar. Ushbu hodisa, bizningcha, ushbu yosh davrida yaxlit mashqlarni o'rgatish uni elementlarga bo'lib o'rganishdan ko'ra ko'proq muvaffaqiyatli ekanligi bilan izohlanadi. Shu sababli, bolalar deyarli mustaqil ravishda, faqatgina "buni qanday qilish kerakligini" kuzatib, chang'ida, konkida uchishni, velosipedda yurishni o'rganishlari, to'pni, raketkani ishlatishni hamda sport va o'yin qobiliyatlarini namoyish etishlari mumkin.

Umumiy jismoniy tayyorgarlikni muvofiqlashtirish qobiliyatining jadal o'sishini ta'minlashga qaratilgan tarbiyalash rejimi, bola hayotning ushbu davrida uning harakat potentsiali rivojlanishini ta'minlaydi va moslashish qobiliyatini oshiradi [3].

Bolalarda 7 yoshdan 11 yoshgacha jismoniy faollikning ayrim turlariga qiziqish va moyillik vujudga keladi, ayrim sport turlariga moyilligi oshadi. Va bu maktab o'quvchilarini jismoniy tarbiya va sportga yo'naltirish hamda ularning har birini jismoniy sog'lomlashtirishning eng maqbul yo'lini aniqlashlariga sharoit yaratadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari 7 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalarni qamrab oladi (I – IV sinflar). Bu yoshda bolaning harakat (motor) faolligini ta'minlaydigan tizimlarning anatomik va fiziologik kamolotiga erishiladi. Biroq, davrning boshida, bu tizimlar hali yetuk emas, harakat (motorika) rivojlanishi jarayoni, garchi u bu yoshda yuqori intensivlik bilan davom etsa-da hali to'liq emas.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari mushak-harakat tizimining nisbatan bir tekis rivojlanishi bilan ajralib turadi, ammo individual o'lchovli belgilarning o'sish tezligi har xil. Shunday qilib, bu davrda tananing uzunligi uning massasidan kattaroq bo'ladi. 7 yoshdan 10-11 yoshgacha oyoqlarning uzunligi tananing o'sish tezligidan oshib, uzunroq bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tananing o'sishi va rivojlanishidagi muhim davrlardan biridir. Bolalarning suyak va skelet mushaklarida juda ko'p organik moddalar va suv bor, ammo minerallar kam. Mushak-bog'lovchi apparatlarning osongina kengaytirilishi bolaga yaxshi moslashuvchanlikni beradi, ammo suyaklarning normal joylashishini ta'minlash uchun kuchli "mushak korsetini" yarata olmaydi. Natijada skeletning deformatsiyasi, tananing va oyoq-qo'llarning assimetriyasining rivojlanishi, tekis oyoqlarning (ploskostopiya) paydo bo'lishi mumkin. Bu bolalarning normal holatini tashkil qilish va jismoniy yuklamadan foydalanishga alohida e'tibor berishni talab qiladi. O'zgarishlar rivojlanishning barcha darajalarida sodir bo'ladi. Bolaning jismoniy va ruhiy sog'lig'ini mustahkamlash davom etadi. Tananing barcha a'zolari va to'qimalarida sezilarli o'zgarishlar qayd etiladi, umurtqa pog'onasining shakllanishi davom etdi [4].

Orqa miya 8-9 yilgacha katta harakatchanlikni saqlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kichik maktab yoshi barcha asosiy bo'g'inlarda harakatchanlikni yo'naltirish uchun eng qulay davrdir. Ushbu yoshdagi bolalarning bo'g'inlari juda harakatchan, bog'lash apparati elastik, skelet juda ko'p miqdorda kemirchakka (tog'ayga) ega. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mushaklarida yupqa tolalar bor, ular ozgina protein (oqsil) va yog'ni o'z ichiga oladi. Bunday holda, chekliliklarning katta mushaklari kichiklarga qaraganda ko'proq rivojlanadi. Bu yoshda asab tizimining morfologik rivojlanishi deyarli yakunlanadi, asab hujayralarining o'sishi va tarkibiy farqlanishi tugaydi. Ammo asab tizimining ishlashi qo'zg'alish jarayonlarining ustunligi bilan ajralib turadi.

Kichik maktab yoshida jismoniy sifatlarning deyarli barcha ko'rsatkichlari juda yuqori o'sish sur'atlarini namoyish etadi. Faqatgina istisno sifatida egiluvchanlik ko'rsatkichini ko'rsatish mumkin, bu davrda uning o'sish sur'ati pasayishni boshlaydi. 7-11 yoshda, shuningdek, bola harakatlarining biologik dinamikasi va birinchi navbatda ularning koordinatsion (muvofiqlashtirish) komponentining jadal rivojlanishi kuzatiladi. Shunday qilib, 7 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan yosh oralig'i insonning harakat (motor) faoliyatida mavjud bo'lgan deyarli barcha harakat va muvofiqlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun eng qulay davr sanaladi. Jismoniy tarbiya amaliyotida bola organizmi funktsional imkoniyatlari ko'rsatkichlari jismoniy yuklamani tanlashda, harakat foliyatida, organizmga ta'sir metodlarini tanlashda bosh mezon hisoblanadi. Kichik maktab yoshidagi bolalar uchun yuqori jismoniy

faoliyatga ehtiyoj tabiiydir. Inson kundalik hayot jarayonida shaxs tomonidan amalga oshirilgan harakatlari umumiy soni uning harakat faolligi sanaladi.

Yoz paytlarida erkin rejim bilan kuniga 7 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar 12 dan 16 minggaacha harakatni amalga oshiradilar. Qizlarning tabiiy kundalik faolligi o'g'il bolalarnikiga qaraganda 16- 30% past. Qizlar kamroq darajada o'zlarining harakat faolliklarini namoyish etadilar va jismoniy tarbiyaning tashkillashtirilgan shakllariga ko'proq ehtiyoj sezadilar. Yilning bahor va kuz davrlari bilan taqqoslaganda qishda bolalarning harakat faolligi 30 - 45 foizga pasayadi. Maktabgacha ta'limdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun maktabda tizimli o'qitishga o'tish bilan ularning jismoniy faolligi hajmi 50 foizga kamayadi.

O'quv davrida maktab o'quvchilarining harakat (motor) faolligi sinfdan sinfga o'tish davrida o'smaydi, balki tobora pasayib boradi. Shu sababli, bolalarning yoshi va sog'lig'iga qarab, kunlik harakat faoliyatining yetarli miqdorini olish juda muhimdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari jismoniy tarbiyasining asosiy vazifalari: sarasiga quyidagilar kiradi:

1. Salomatlikni yaxshilash, qad-qomatni to'g'ri tutish, tekis oyoqlilikning oldini olish, barkamol jismoniy rivojlanishni rag'batlantirish, ularning noqulay atrofmuhit sharoitlariga qarshiliklarini rivojlantirish;

2. Turli xil hayotiy harakatlar asoslarini egallash;

3. Koordinatsiyani (muvofiqlashtirishni) rivojlantirish (harakat-larning fazoviy, vaqtincha va kuch parametrlarini ko'paytirish va farqlash, muvozanat, ritm, signallarga javob tezligi va aniqligi, harakatlarni muvofiqlashtirish, makonga yo'naltirish) va shartli (tezlik, tezlik-kuchlilik, chidamlilik va egiluvchanlik) qobiliyatlari;

4. Shaxsiy gigiena, kundalik tartib, jismoniy mashqlarning salomatlikka, mehnat qobiliyatiga va harakat qobiliyatini rivojlantirishga oid asosiy bilimlarni shakllantirish;

5. Sportning asosiy turlari, ularda ishlatiriladigan qobiq va jihozlar, mashg'ulotlar paytida xavfsizlik qoidalariga rioya qilish haqida tavsiyalarni ishlab chiqish;

6. Mustaqil jismoniy mashqlar, ochiq o'yinlar, ulardan bo'sh vaqtlarda foydalanish, jismoniy faoliyatning ayrim turlariga qiziqishlarini shakllantirish va ayrim sport turlariga moyilligini aniqlash;

7. Intizom tarbiyasi, o'rtoqlarga do'stona munosabat, halollik, sezgirlik, jismoniy mashqlarni bajarish paytida jasorat; harakat faoliyati davomida aqliy jarayonlar (tasavvur, xotira, tafakkur va boshqalar) rivojlanishini rag'batlantirish kabilardir.

Zamonaviy darsning eng muhim talabi o'quvchilarning sog'lig'i, jinsi, jismoniy rivojlanishi, jismoniy tayyorgarligi, aqliy xususiyatlari va fazilatlarining rivojlanish xususiyatlarining gigiena me'yorlariga muvofiqligini hisobga olgan holda o'quvchilarga tabaqalashtirilgan va individual yondashuvni ta'minlashdir. Harakatlantiruvchi faoliyatga o'rgatishda yaxlitlik uslubiga ustunlik berish lozim. Bunda mashqlarni to'g'ri nomlash, ularni aniq namoyish etish va xatolarni o'z vaqtida tuzatish juda muhimdir. Kichik maktab o'quvchilarining harakat faoliyatlarida mashq qilish va jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Dars jarayonida harakat ko'nikmalarini o'rgatishda muvofiqlashtirish va chiniqtirish qobiliyatlarini rivojlantirish yaxshi tashkillashtirilgan pedagogik jarayonidan darak beradi. Kichik maktab yoshida o'quvchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishda standart-qaytarish va variativ (o'zgaruvchan) mashqlar metodiga e'tiborni qaratish zarur [5].

O'quvchilar harakatlarni o'ziga ishongan holda bajarishni boshlashsa, standart-qaytarish mashqlar metodi o'rnini variativ mashqlar egallashi kerak, bu o'z o'rnida o'yin va musobaqa

metodini qo'llash imkonini beradi. Kichik maktab yoshdagi bolalarda, iloji boricha, siqilish (nafasni ushlab turish) bilan bog'liq bo'lgan muhim statik bosimli mashqlar chiqarib tashlanishi kerak. Jismoniy tarbiya har bir bola uchun yoqimli va qoniqarli jarayon (kechinma) bo'lishi kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilari shaxsining o'ziga xosligi - harakat va muvofiqlashtirish qobiliyatini rivojlantirishda sezuvchanlik, faol ijtimoiy sub'ekt sifatida bolaning yaxlit shaxsiy rivojlanishi uchun salohiyatining sifat jihatdan yangi darajasida jismoniy madaniyat darslarida amalga oshirish - harakat ko'nikmalarini shakllantirishga individual yondashuv, o'quvchilarning komandada ishlashi, estetik element, fizkul'tura va sport etikasi qoidalaridan bolalarning jismoniy va shaxsiy sifatlarini shakllantirishda kompleks foydalanishni taqozo qiladi [6].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, davlatimiz jismoniy tarbiya va sport soxasiga ayniqsa bolalar sportini rivojlantirishga juddayam kata etibor berayotgan paytida, bu imkoniyatlardan munosib tarzda foydalanish o'qituvchi va murabbiylardan qator ustuvor vazifalarni talab etadi. Boshlang'ich sinf oquvchilarini jismoniy rivojlanishini, barqaror o'sishini doimiy monitoring qilish, kompleks kuzatuvlar olib borish kerakligi ishning asosiy vazifalaridan biri ekanligi muxim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. – Toshkent: "Adolat", 2017.
2. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni (2015. 04.09). Xalq so'zi. –Toshkent, 2015. 5 sentyabr.
3. Абдуллаев Я.М. Развитие физического воспитания подрастающего поколения в непрерывном образовании // Молодой ученый. — 2012. — №11. — С. 381-383.
4. Абдурахманова А.А., Косимова В.С. Факторы, влияющие на качество физического воспитания студентов высших учебных заведений// Проблемы науки 2019.№ 4 (40).
5. Абукаров Д.Н. Современные образовательные технологии на уроках физической культуры и спорт /2017/10/17/доклад по физической культуре на тему современне <https://nsportal.ru/школа/физкультура>
6. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. - Ташкент, 2003. – 192 с.

UO'K: 547.51:661.728.87

JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA O'YIN TAKTIKASINI TAKOMILASHTIRISH USULLARI

<https://zenodo.org/records/15336805>

Ibragimov Abdukahhor Abdulaziz o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada jismoniy tarbiya darslarida basketbol jarima to'pini savatga tashlash texnikasi va taktikasini takomillashtirish borasida ilmiy adabiyotlar tahlil qilingan. Shuningdek, shchitning yuzi, rangi, halqa orqasi chiziqlariga qo'yilgan talablar va o'lchovlari xususida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *basketbol, texnika, taktika, sirt, halqa, gorizontal, vertikal.*

Аннотация. *В данной статье проанализирована научная литература по совершенствованию техники и тактики бросания баскетбольного штрафного мяча в корзину на уроках физической культуры. Также были упомянуты требования к лицу щита, цвету, линиям задней части кольца и размерам.*

Ключевые слова: *баскетбол, техника, тактика, поверхность, кольцо, горизонталь, вертикаль*

Abstract. *This article analyzes the scientific literature on improving the technique and tactics of throwing a basketball penalty ball into the basket. It was noted that the surface of the window should*

